

REVISTA DE CULTURA Y CIENCIAS SOCIALES

2ª ÉPOCA • VOLUMEN 4 • 2023 • Nº 118

12 € (IVA INCLUIDO)

LENGUAS Y LENGUAJE

RETOS DE LA COMUNICACIÓN

ORIGEN DEL LENGUAJE HUMANO Y DIVERSIDAD DE LAS LENGUAS

TRATADO POLÉMICO SOBRE EL PROGRAMA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO IMPULSO DEL PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL

SOBRE EL ORIGEN DE LA ESCRITURA

CRÓNICA CULTURAL

PENSAMIENTO MÁGICO EN AMÉRICA • LAS POÉTICAS DE GUAYASAMÍN • PERVIVE EL ARTE. ESCUELA QUITENA

TRANSTEXTUALIDAD

PSICOPATÍA: RASGOS PSICOPATOLÓGICOS • EL DESCUBRIMIENTO DE LOS RAYOS X • LISBOA Y PESSOA

COLABORAN EN ESTE NÚMERO

José Manuel Torre Arca • E. Javier Martínez • Sagrario Salaberrí
 María Josefa Fernández • Leon Paul Schaub • María Miró
 Juan Villazón • Enrique Aguilar • Raúl Vallejo • Katalina Ávila
 Roberto García Sánchez • Pedro V. Frontera • Ernesto Baltar

DEFENSA, PRESERVACIÓN Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL, CULTURAL Y NATURAL

Preservamos nuestro legado industrial para un futuro duradero

+5000 PARTICIPANTES DE MÁS DE 30 PAÍSES

25 AÑOS

- NUESTROS PREMIOS**
- SOMOS PATRIMONIO CAB 2008
 - PREMIO VALLEY DE HONOR 2015
 - MEJORES PROYECTOS DE INDUSTRIA CULTURALES Y CREATIVAS DE ESPAÑA 2020
 - PREMIO INTERNACIONAL PEIRONCELYO PATRIMONIO OBRERO 2022

+84 publicaciones

SÍGUEMOS EN REDES SOCIALES @INCUNA

incuna@gmail.com
684 681 796
Edificio Cristasa,
avda de la Argentina 132
33213 Gijón
www.incuna.es

COLABORAMOS JUNTOS

A B A C Ø

REVISTA DE CULTURA Y CIENCIAS SOCIALES

2ª época • volumen 4 • número 118 • 2023

LENGUAS Y LENGUAJE
RETOS DE LA
COMUNICACIÓN

Consejo de redacción de **Ábaco**:

Miguel Ángel Álvarez Areces (director editorial de **Ábaco**, Economista); André Argollo Ferrao (Departamento de Arquitectura y Paisaje, Universidad de Campinas, Brasil); Daniel Marías (Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte de la Universidad Carlos III de Madrid); Humberto Morales Moreno (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México); Jesús López Díaz (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid); José M. Lopes Cordeiro (Universidad do Minho, Portugal); José Parejo (profesor de Filosofía IES Gijón, Asturias); Laura Álvarez Francisco (Libros, salud y sociedad); Luis Alfredo Lobato Blanco (Facultad de Humanidades de la UNAN- Managua, Nicaragua); Rubén Figaredo Fernández (ESNE Escuela Universitaria de Diseño); Luis M. Piñera (historia local); Manuela Mattone (Politécnico de Torino); Pablo García Fernández (Sociología y consumo); Ignacio Fernández del Castro (Crítica cultural, filosofía y movimientos sociales).

Coordinador de este número: Miguel Ángel Álvarez Areces.

Diseño y maquetación: Nexo soluciones gráficas.

Ilustración portada: Archivo.

Imágenes: Aportadas por los autores y archivo.

Impresión: Gráficas Apel.

Edita: CICEES www.cicees.com

Apartado de Correos 202 Gijón · Asturias

Cl. La Muralla, Nº 3 entlo · 33202 · Gijón · Asturias · España

Teléfono / Fax + 34 985 319 385

Correo electrónico: revabaco@gmail.com

Fondo Editorial de CICEES y de la revista **Ábaco**: www.revista-abaco.es

Lugar de edición: Gijón · Asturias · España

Consejo Editorial / Científico revista **Ábaco**:

Miguel Ángel Álvarez Areces (Economista USC, presidente de INCUNA); Guillermo Morales Matos (catedrático de Geografía, Universidad Carlos III de Madrid); Humberto Morales Moreno (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México); James Fernández (New York University, USA); Jeffrey Bortz (Appalachian State University North Caroline, USA); José Altschuler (ingeniero, presidente de la Sociedad de Historia de la Ciencia, Cuba); José Ramón Alonso Pereira (catedrático de Historia de la Arquitectura, Universidad de A Coruña); José Ramón García López (catedrático de Historia Económica, Universidad de Oviedo); Laurentino Bello Acebrón (catedrático de Marketing, Universidad de A Coruña); Manuel García Rubio (escritor); Margaret J. Hart (Universidad de Las Palmas Gran Canaria); Mario Delgado Aparain (escritor); Massimo Preite (Facultad de Urbanismo y Arquitectura (DiDA), Universidad de Florencia (UniFi, Italia); Ramón Gutiérrez (director de CEDODAL Argentina, Universidad Pablo Olavide de Sevilla); Reinhard Friedmann (Heidelberg Center y Universidad Central de Chile); Pablo Huerga Melcón (Profesor de Filosofía IES Rosario de Acuña, Gijón); Sagrario Salaberri Ramiro (Universidad de Almería); Benigno Delmiro Coto (Catedrático de Literatura IES Posada de Llanera, Asturias); Francisco Javier Fernández Vallina (Catedrático, Departamento de Estudios Hebreos y del Instituto de Ciencias de las Religiones en Universidad Complutense de Madrid); Roberto García Sánchez (Departamento de Psicología Clínica, Psicobiología y Metodología Universidad de La Laguna); Francisco A. González Redondo (Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid); Joaquín Ibañez Montoya (ETSArquitectura- UPM).

Corresponsales de **Ábaco**:

Londres: Rita Álvarez Tudela {ritafrera@gmail.com} | Argentina: María Areces {maria_areces@artear.com} | Países Bajos: Ingrid van der Voort {flogiston@gmail.com} | Uruguay: Federico Dalmaud {fdalmaud@gmail.com}.

Edición, distribución y venta:

CICEES (España e internacional) ciceeseditorial@gmail.com · Telf. y Fax: +34 985 319 385 | **ARCE** (internacional) info@arce.es · Telf.: 913 086 066 · Fax: 913 199 267 | **Distribuciones Cimadevilla** (Asturias, Castilla y León, Galicia, Extremadura, País Vasco y Cantabria) general@discimadevilla.com · Telf.: 985 307 043 · Fax 985 167 215 | **Besai Llibres** (Cataluña) info@besaillibres.com · Telf.: 934 425 446 · Fax: 934 419 436 | **Pórtico Librerías** (Aragón y España) pilar@porticolibrerias.es | **Distriker Libros SL** (Madrid y Castilla la Mancha) · Telf.: 917 96 27 09 | **CAL Málaga SA** (Andalucía y Extremadura) · Telf.: 952 25 10 04 | **GEA Llibres SL** (Valencia y Castellón) · Telf.: 961 66 52 56 | **LA TIERRA Libros SL** (Alicante, Murcia y Albacete) · Telf.: 965 10 78 81

La revista **Ábaco está referenciada en** JSTOR; RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas); ISOC-CSIC (Índice Español de Ciencias Sociales y Humanidades); LATINDEX (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, España y Portugal); DICE [Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas (CINDOC-CSIC)-ANECA]; DIALNET (Unirioja); Compludoc; REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias); CIRC (clasificación integrada de revistas científicas) y otras bases de datos internacionales.

Esta revista es miembro de ARCE (Asociación de Revistas Culturales de España) y FIRC (Federación Iberoamericana de Revistas Culturales). Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo la excepción prevista por ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos - www.cedro.org), si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

DL: AS 1376-1986 • ISSN: 0213-6252

Esta revista ha recibido una ayuda a la edición, del Ministerio de Cultura y Deporte, para su difusión en bibliotecas, centros culturales y universidades de España, para la totalidad de los números de los años 2022 y 2023

10

PSICOPATÍA: ETIOPATOGENIA, RASGOS DE LA PERSONALIDAD Y PSICOPATOLOGÍA

ROBERTO GARCÍA SÁNCHEZ
Profesor de Psicología
Universidad de la Laguna
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Recibido: 08/10/2023
Aprobado: 11/11/2023

En pleno siglo XXI, el cerebro humano ha tomado una inmensa relevancia, en parte por su inmenso valor y por la explosión que ha provocado en las ciencias, especialmente en la neurociencia, todo ello gracias al considerable avance en la comprensión de los mecanismos biológicos que explican la conducta humana (MALDONADO, 2022).

La violencia hace referencia a conductas que suceden a nivel social e interpersonal, alterando significativamente la salud de las personas. La violencia tiene enormes costes psicológicos, entre ellos: baja autoestima, ansiedad, trastorno de estrés postraumático e ideación suicida (MALDONADO, 2022).

El término violencia podría ser definido como un constructo que engloba distintas perspectivas, puede ser analizado desde un punto de vista social, psicológico y biológico, aunque realmente suele ser un compendio de todos los factores (MALDONADO, 2022). A lo largo de los años se han ido modificando el conocimiento que se tenía sobre el origen y explicación de las conductas violentas.

Un ejemplo de ello se puede encontrar en la década de los 60 que se consideraba que las hormonas producidas por las gónadas eran las únicas que podían generar conductas agre-

sivas, especialmente los andrógenos, esto es, las hormonas masculinas (MALDONADO, 2022). En la actualidad, se sabe perfectamente que en la violencia hay múltiples sistemas implicados así como distintos mecanismos biológicos, concretamente, se ha estudiado el sustrato neural que puede explicar la conducta violenta pero no solo por sí mismo, sino en relación con todas las variables existentes, por lo tanto, se busca un origen multifactorial.

Esto debe ser así porque es necesario comprender la influencia de todos los factores: biológicos, sociales, ambientales y psicológicos.

Resulta complicado explicar el significado de violencia en muchas ocasiones pues se deben tener en cuenta todos los elementos involucrados en este tipo de actos, como, por ejemplo, hacia quién se produce, finalidad, rasgos de la víctima, etc.

Ante esto, resulta necesario delimitar los distintos tipos de violencia existentes para

conocer su sustrato biológico. En función del criterio empleado, se encuentran dos conceptos fundamentales, la violencia reactiva (emocional) y la proactiva (instrumental). Es importante saber que ambos tipos de violencia conviven de forma conjunta y permiten generar la conducta agresiva del individuo en su totalidad.

Profundizando en el primer tipo, se puede definir violencia reactiva como el deseo de herir a otras personas junto con una pérdida de capacidad de control del estado de ánimo de ira, que suele ir acompañado de rabia y hostilidad, en este caso, se produce un elevado nivel de activación del sistema nervioso autónomo y se asocia con carencias de empatía. Cuando se produce este tipo de violencia surge como una respuesta defensiva con finalidad de adaptación a una amenaza percibida. Ahora bien, cuando las respuestas de agresividad se tornan en exageradas, se podría convertir en un tipo de violencia patológica (MALDONADO, 2022).

Por otro lado, la violencia proactiva no responde a un simple estado emocional, sino que muestra planificación y organización de la conducta con la finalidad de alcanzar algún tipo de objetivo y, en este caso, se relaciona con un nivel de activación bajo del sistema nervioso autónomo así como un perfecto grado de conciencia de la acción violenta.

Se sabe que, cuando la violencia tiene lugar en presencia de alteraciones médicas, esto genera un cuadro patológico caracterizado por alteraciones del sistema neurológico y psicológico.

La mayor parte de las investigaciones se han realizado para conocer el sustrato biológico de la violencia y se han enfocado principalmente en el tipo de agresor impulsivo, esto es, en la violencia reactiva. Ahora bien, en la actualidad hay un creciente interés por investigar tanto la violencia reactiva como la instrumental, de ahí la importancia en diferenciar claramente a los actores que actúan impulsivamente de aquellos que actúan de forma premeditada (MALDONADO, 2022). Por ejemplo, se ha encontrado relación entre la violencia reactiva y la serotonina, es decir, niveles bajos de serotonina podrían predecir la conducta violenta. Por otro lado, se han encontrado ciertos marcadores genéticos relacionados con la violencia impulsiva (genotipos TPH A218C).

LA PSICOPATÍA COMO RASGO DE PERSONALIDAD

Cuando se habla de psicopatía se debe entender como un trastorno que hace referencia a una alteración en la estructura de la personalidad caracterizada por presentar rasgos de personalidad disfuncionales y características de personalidad que pueden manifestarse en forma de patrones de conducta desadaptativos. A lo largo del desarrollo, la socialización de estas personas se encarga de moldear su predisposición biológica perfeccionando la expresión de sus conductas, ahora bien, para hablar de psicopatía es necesario que exista una alteración en los rasgos de personalidad, puesto que este trastorno tiene un origen biológico, a diferencia de la sociopatía, que no tiene un origen genético sino ambiental (MUÑOZ, 2011).

Hay un creciente debate sobre cuáles son las características concretas que deben definir este trastorno, sin embargo, sí hay un consenso en considerar a los rasgos de personalidad como los responsables de esta patología. Por otro lado, es difícil establecer un diagnóstico basándose en la expresión de

conductas antisociales debido a que cada persona puede hacer una manifestación distinta e incluso no manifestar presencia de patología. Es importante hacer una descripción del trastorno de la personalidad psicopática en relación con sus diferentes áreas, lo cual se realizará siguiendo el trabajo de Muñoz (2011):

Área cognitiva: esta área hace alusión a los esquemas mentales del sujeto, esto es, creencias que se emplean para percibir e interpretar las conductas de los demás, de sí mismo y los sucesos que tienen lugar en el día a día. Se refiere a la parte de la personalidad que se va desarrollando durante todo el proceso

de socialización (características). En el caso de la psicopatía, las alteraciones en esta área serían las siguientes: egocentrismo, sentimientos de superioridad y visión del mundo como una amenaza.

Área emocional: hace referencia a los rasgos de personalidad responsables de la regulación emocional ante la presencia de cualquier evento externo. En esta área se encuentran dos grandes alteraciones que se producen en este trastorno: errores en el procesamiento

de la información emocional y falta de condicionamiento con el castigo. En población infantil, se ha podido comprobar que los niños que sienten más miedo suelen tener mayor remordimiento después de haber realizado una mala conducta o acción y sienten mayor preocupación por las consecuencias que sus conductas puedan tener.

Desde un punto de vista neuropsicológico se han observado alteraciones en el córtex frontal (ventromedial) y en el sistema límbico. Todo lo expresado anteriormente suponen argumentos a favor de considerar el sustrato biológico como el factor más relevante por encima del proceso de socialización cuando se está hablando del origen de la psicopatía, como un diagnóstico diferenciado de otros tipos de trastornos de personalidad antisociales, pues en ese caso sí se considera el factor social como el nuclear.

En el área emocional se pueden observar las siguientes alteraciones: mala gestión de la ira, falta de empatía y falta de remordimiento.

Área interpersonal: dos elementos claves definen esta área, por un lado, establecen relaciones basadas en el poder y el control de los otros y, por otro, las relaciones tienen como finalidad conseguir sus propios propósitos. Para lograr sus objetivos el psicópata pone de manifiesto sus habilidades para el engaño y su capacidad de desinhibición a través de las coacciones, amenazas y la violencia, si es necesario.

Un psicópata posee grandes habilidades para manipular a los demás puesto que tie-

nen un gran potencial en la interpretación de los otros y para mostrarse como una persona seductora y persuasiva. El hecho de ser personas egocentristas y manifestar una autoconfianza extrema hace que los demás depositen en ellos una gran seguridad, lo que permite aumentar su capacidad de convicción y, por lo tanto, cada vez aumenta más su conducta de manipulación.

Área vital: las personas con trastorno de la personalidad psicopática presentan un estilo de vida desorganizado que se expresa en forma de impulsividad, dependencia de la recompensa e irresponsabilidad.

ESTRUCTURAS CEREBRALES IMPLICADAS

Los primeros años del desarrollo son fundamentales para la formación de la personalidad, puesto que es la etapa en la que se comienza a desarrollar el aprendizaje de comportamientos y la forma de relacionarse, lo cual también influye y es influido por la maduración del sistema nervioso, en resumen, es una etapa enormemente plástica a nivel cerebral.

El comportamiento humano es producido por la interacción entre múltiples variables siempre de un modo bidireccional, por ello no se deben olvidar los factores genéticos, hormonales, ambientales, así como neurotransmisores y sustancias químicas implicadas.

Existen distintas áreas cerebrales implicadas en las conductas psicopáticas, dentro de las cuales cabe destacar la corteza prefrontal (corteza orbitofrontal, corteza cingulada anterior y corteza prefrontal ventromedial) (MUÑOZ, 2011). Ahora bien, en el caso de las conductas violentas, se deben mencionar diversas estructuras cerebrales independientemente de la presencia o no de trastorno, estas son: amígdala, hipocampo, corteza prefrontal, corteza cingulada anterior y lóbulo temporal.

BASES BIOQUÍMICAS IMPLICADAS

En la actualidad se ha descartado la consideración de que unos neurotransmisores concretos produzcan una conducta determinada, dando lugar a una comprensión de la neurotransmisión múltiple que postula la existencia de un sistema neural muy complejo que cuenta con múltiples sustancias químicas que interactúan para generar conductas. Estas sustancias bioquímicas residen en vías nerviosas concretas y están implicadas en la modulación de los comportamientos violentos. A continuación, se hará mención de algunas de ellas siguiendo el trabajo de Maldonado (MUÑOZ, 2011):

Serotonina: este neurotransmisor se produce en los núcleos del rafe que se encuentran en el tronco del encéfalo, los cuales mantienen conexiones con la corteza orbitofrontal y el sistema límbico. Este neurotransmisor tiene la capacidad para potenciar o inhibir la conducta agresiva. Gracias a los resultados de investigación se ha podido comprobar que hay un funcionamiento alterado de serotonina en las personas violentas, concretamente, se ha podido objetivas que la serotonina cumple un papel primordial en la inhibición de las conductas violentas. Se debe tener en cuenta que la serotonina es un neurotransmisor implicado en el funcionamiento de la corteza prefrontal y de múltiples circuitos que gestionan la regulación de la violencia, como, por ejemplo, el circuito hipotalámico.

Catecolaminas: estas sustancias son hormonas que se sintetizan a partir de la tirosina y se producen en las glándulas suprarrena-

les. Una vez son generadas, se incorporan al flujo sanguíneo para generar una respuesta ante situaciones de estrés o miedo. Las catecolaminas fundamentales son las siguientes: noradrenalina, dopamina y adrenalina.

Generalmente, se considera que las catecolaminas cumplen un papel activador de la conducta agresiva, de hecho, hay investigaciones que muestran que la noradrenalina es una de las sustancias que produce conductas agresivas. Por ejemplo, los tratamientos farmacológicos que emplean antidepresivos para inhibir el transporte de noradrenalina producen inhibición de la agresividad, del mismo modo que se ha encontrado relación entre bajos niveles de serotonina y agresividad. La dopamina es el neurotransmisor relacionado con el placer y el sistema de refuerzo ejerce su labor en múltiples funciones como en el aprendizaje, motivación, la sensación de recompensa,

el estado de sueño y el estado de ánimo. La dopamina, en relación con la agresividad, se transmite a través de la vía mesolímbica y la vía mesocortical, que cumplen un papel preponderante en el sistema de refuerzo y las conductas que tienen un motivo sexual, alimenticio, de consumo, etc.

Testosterona: la testosterona es una hormona que potencia la generación de conductas de agresividad y violencia, esta es una hormona típicamente masculina, lo cual permite explicar que las agresiones se producen de forma mayoritaria entre los hombres, especialmente en hombres jóvenes, pues presentan niveles elevados de testosterona en su organismo. Es fundamental entender que no hay una relación entre la violencia y la testosterona de un modo directo, pues hay más variables que participan en esta ecuación.

GABA y glutamato: se han realizado investigaciones sobre el papel del GABA en la agresividad y la violencia, donde se ha destacado especialmente la función de los receptores para el GABA-A. Se ha observado que los agonistas gabaérgicos, esto es, para la sustancia química GABA, producen reducción de las conductas agresivas.

CONCLUSIONES

El término violencia podría ser definido como un constructo que engloba distintas perspectivas, puede ser analizado desde un punto de vista social, psicológico y biológico, aunque realmente suele ser un compendio de todos los factores. A lo largo del desarrollo, la socialización de estas personas se encarga de moldear su predisposición biológica perfeccionando la expresión de sus conductas, ahora bien, para hablar de psicopatía es necesario que tengan alteración en los rasgos de personalidad, puesto que este trastorno tiene un origen biológico, a diferencia de la sociopatía, que no tiene un origen genético sino ambiental.

Las técnicas de neuroimagen han evidenciado la presencia de irregularidades a nivel estructural y funcional en los lóbulos frontal y temporal en personas que se caracterizan por mostrar comportamientos violentos. Del mismo modo, se encuentran una serie de neurotransmisores que residen en vías nerviosas concretas y están implicadas en la modulación de los comportamientos violentos.

BIBLIOGRAFÍA

- MALDONADO, M. (2022). *Bases neurobiológicas de la conducta violenta*. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas.
- MUÑOZ, J. M. (2011). La Psicopatía y su Repercusión Criminológica: Un modelo Comprehensivo de la Dinámica de Personalidad Psicopática. *Anuario de Psicología Jurídica*; 21: 57-68.